

СУР РАНГЛИ ҚОРАКЎЛ ҚЎЙЛАРИДА АЙРИМ ГУЛ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ХУСИЯТЛАРИ

З.А. Сейтмусаева

таянч докторант Қорақўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14202289>

Аннотация. Мақолада қорақалпоқ зот типига мансуб сур рангли қорақўл қўйларини рангбарангликлар бўйича турли вариантларда жуфтлашдан олинган авлодларда гул кўрсаткичларининг намоён бўлиш даражасини ўрганиш натижалари ёритилган.

Калим сўзлар: қорақўл қўйлари, авлод, жуфтлаш, сур ранги, рангбаранглик, гул ўлчами, гул эни, гул узунлиги.

Аннотация. В статье описаны результаты изучения уровня проявления завитковых показателей у потомства, полученного от подбора по расцветкам каракульских овец окраски сур каракалпакского породного типа от разных сортов.

Ключевые слова: каракульские овцы, подбор, потомство, окраска сур, расцветка, размер завитка, ширина завитка, длина завитка.

Abstract. The article describes the results of a study of the level of manifestation of curl indicators in offspring obtained from the selection of the colors of the Karakalpak breed type sur from different varieties based on the colors of Karakul sheep.

Keywords: karakul sheep, selection, offspring, sur coloring, coloring, curl size, curl width, curl length.

Қорақўл қўйларинг асосий маҳсулоти ҳисобланган қорақўл терилари ўзининг турли ранг ва рангбарангликлари билан ҳамда такрорланмас ўзига хос гул хусусиятлари билан жаҳон бозорида ўз ўрнига эга. Ранг ва рангбарангликлар кесимида сур рангининг қорақалпоқ зот типига мансуб қўйларида учрайдиган такрорланмас рангбарангликлардаги қорақўл териларига талаб жуда катта.

Ранг ва рангбарангликлар биргаликда қорақўл қўзилар терисини қимматини белгиловчи муҳим белгилар қаторига гуларнинг эни ва узунлиги киради. Қорақўл терилар сатҳида гуллар ўрта энликда ва узун бўлса унинг ҳаридоргирлиги янада ошади.

Ушбу фикр мулоҳазалардан келиб чиқиб, рангбарангликлар бўйича турли вариантларда жуфтлашдан олинган авлодларда гул кўрсаткичларининг намоён бўлиш даражаларини ўрганиш бўйича тадқиқотлар олиб борилди.

Тадқиқот услублари. Тадқиқотлар Қорақалпоғистон Республикаси Тахтақўпир тумани “Мулк” қорақўлчилик хўжалигидаги “Қорақўлчилик илмий-тажриба станцияси” да урчитилувчи сур рангли қорақалпоқ зот типига мансуб қорақўл қўйларида олиб борилди.

Тажрибадаги қўйлар ва қўчқорлар турли вариантларда жуфтланди. Жуфтлаш вариантларидан олинган қўзиларнинг гул ўлчами (эни ва узунлиги) «Қорақўлчиликда наслчилик ишларини юритиш ва қўзиларни баҳолаш (бонитировка қилиш) бўйича қўлланма» (Юсупов С.Ю. ва б., 2015) асосида аниқланди.

Олинган маълумотларга вариацион статистика усулларида (Плохинский Н.А., 1969) ишлов берилиб, ўртача арифметик миқдор (\bar{X}) ва унинг хатоси ($S\bar{x}$) аниқланди.

Тадқиқот натижалари. Қорақалпоқ зот типига мансуб қорақўл қўйларини

рангбаранглик бўйича турли хил жуфтлашдан олинган авлодларда гул ўлчами (эни) кўрсаткичларини ўрганиш бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Гул ўлчами (эни)

т/р	Жуфтлаш варианты		Олинган авлод	Шундан, % (X±Sx)		
	♂	♀		майда	ўрта	катта
1	Шамчироқгул	Шамчироқгул	60	8,3±3,54	88,4±4,12	3,3±2,30
2	Пўлати	Шамчироқгул	60	15,0±4,60	78,3±5,31	6,7±3,22
3	Ўрикгул	Шамчироқгул	60	16,7±4,80	68,3±6,0	15,0±4,60

Жадвал маълумотларининг кўрсатишича, рангбаранглиги бўйича бир хил яъни “Шамчироқгул х Шамчироқгул” жуфтлаш вариантида мақсадга мувофиқ ўрта энликдаги авлодлар салмоғи энг юқори кўрсаткичга (78,3±5,31%) эга бўлган. Гетероген жуфтлаш вариантларида ҳам ўртагулли кўзилар салмоғи юқори бўлиши билан бир қаторда (78,3-68,3%) уларда катта ва майда ўлчамли кўзилар салмоғининг нисбатан юқори бўлиши кузатилди. Рангбарангликнинг очикроқ тусда бўлиши гул ўлчамининг йириклашувига олиб келган. Шуниси эътиборлики, жуфтлаш вариантларидан қатъий назар олинган авлодларда гул ўлчами ўрта кўзилар салмоғининг юқори бўлиши, қорақўлчиликда асосан селекция ишлари ўртагулликка йўналтирилганлиги билан изоҳланади.

Тадқиқотлар давомида турли рангбарангликлардаги сур рангли қорақўл қўйларини ҳар хил вариантларда жуфтлашдан олинган авлодларда гул узунлигини ўрганиш бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Гул узунлиги

т/р	Жуфтлаш варианты		Олинган авлод	Шундан, % (X±Sx)		
	♂	♀		узун	ўрта	калта
1	Шамчироқгул	Пўлати	57	49,2±6,61	29,8±6,05	21,0±5,39
2	Пўлати	Пўлати	63	63,4±6,06	28,6±5,69	8,0±8,40

Жадвал маълумотлари рангбарангликлар бўйича турли вариантларда жуфтлашдан авлодлар терисидаги гул узунлигига маълум даражада таъсир қилиши аниқланди. “Шамчироқгул х Пўлати” жуфтлаш вариантыда узунгулли авлодлар 49,2 фоизни ташкил этса, бу кўрсаткич “Пўлати х Пўлати” жуфтлаш вариантыда 63,4 фоизни ташкил этган. Ўрта узунликдаги авлодлар салмоғи ҳар иккала жуфтлаш вариантыда деярли бир хил кўрсаткичга эга бўлган (29,8 ва 28,6%).

Таҳлиллар кўрсатадики, қорақўл териларида гул ўлчами кўрсаткичлари оналарининг рангбарангликлари кесимида фарқланишлар мавжуд бўлиб, ушбу маълумотлар сур қорақўл терилари сифатини оширишда муҳим аҳамиятга эга.

Умуман олганда, қорақўл қўйларини рангбарангликлар бўйича жуфтлашдан олинган авлодларда гул ўлчами кўрсаткичларининг намоён бўлиш даражалари эътиборга олиш қорақўл терилари сифатини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва. 1969. 256 с.
2. Юсупов С.Ю., Газиев А., Бобоқулов Н.А., Юлдашов Н., Фазилов У.Т., Ҳақимов Ў.Н. ва бошқалар. Қорақўлчиликда наслчилик ишларини юритиш ва қўзиларни баҳолаш (бонитировка қилиш) бўйича қўлланма. Тошкент.: 2015. 31 б.